

Arte e identidad en estudiantes de Artes Plásticas de la ULEAM 2024

Art and Identity in Plastic Arts Students at ULEAM 2024

Teresa Almeida Macias

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador
teresa.almeida@uleam.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-1111-644X>

David Delgado Almeida

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador
dalmeida.xi@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-6639-1091>

Mónica García García

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador
elizabeth.garcia@uleam.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0007-3931-9931>

Recibido: 11/03/2025
Revisado: 16/06/2025
Aceptado: 16/06/2025
Publicado: 01/07/2025

Sugerencias para citar este artículo:

Almeida Macias, Teresa; Delgado Almeida, David y García García, Mónica (2025). «Arte e Identidad en Estudiantes de Artes Plásticas de la ULEAM 2024», *Tercio Creciente*, 28, (pp. 229-241), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.28.9551>

Resumen

El presente artículo explora la relación entre el arte y la identidad de los estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). A partir de encuestas aplicadas a una muestra representativa de estudiantes, se analizan dimensiones clave como la importancia del arte en la construcción de la identidad, la percepción de una cultura académica distintiva y el sentido de pertenencia hacia la universidad y su comunidad artística. Los resultados reflejan una fuerte identificación de los estudiantes con su rol artístico, con más del 50% destacando el arte como esencial en su identidad y un 71% reconociendo la existencia de una cultura particular en la carrera

que fortalece la cohesión grupal. Además, se demostró que la participación en actividades académicas y culturales contribuye significativamente al sentido de pertenencia institucional, siendo el apoyo docente y la interacción con la comunidad factores clave en la consolidación de la identidad artística. Estos hallazgos resaltan la importancia de fomentar espacios y políticas que fortalezcan la identidad artística de los estudiantes, promoviendo el reconocimiento de su trabajo y el desarrollo de una cultura académica inclusiva.

Palabras clave: identidad social, arte, estudiantes universitarios, sentido de pertenencia, cultura académica, expresión artística.

Abstract

This article examines the relationship between art and identity, both personal and social, among students in the Plastic Arts program at the Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). Based on surveys conducted with a representative sample of students, key dimensions are analyzed, including the importance of art in identity construction, the perception of a distinctive academic culture, and the sense of belonging to the university and its artistic community. The results show a strong identification of students with their artistic role, with more than 50% highlighting art as essential to their identity and 71% recognizing the existence of a particular culture within the program that strengthens group cohesion. Additionally, participation in academic and cultural activities significantly contributes to institutional belonging, with faculty support and community interaction being key factors in consolidating artistic identity. These findings highlight the importance of fostering spaces and policies that strengthen students' artistic identity, promote recognition of their work, and encourage the development of an inclusive academic culture.

Keywords: Social identity, Art, University students, Sense of belonging, Academic culture, Artistic expression..

Introducción

El arte ha sido históricamente un medio fundamental para la construcción de la identidad individual y colectiva. En el ámbito universitario, las carreras vinculadas a la expresión artística representan espacios donde los estudiantes no solo desarrollan habilidades técnicas, sino que también configuran su identidad social a través de la exploración creativa y la interacción con su entorno. En este contexto, la presente investigación busca analizar cómo los estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) experimentan y consolidan su identidad social a través del arte.

El proceso de formación en la carrera de Artes Plásticas de la ULEAM exige a sus aspirantes demostrar iniciativa, vocación y sensibilidad estética, así como habilidades espaciales y manuales que les permitan interpretar y representar la realidad de manera

estilística y creativa. Según Bourdieu (1984), la práctica artística y la educación en el arte configuran un habitus que guía la percepción del mundo y las disposiciones sociales del individuo. En este sentido, los estudiantes de Artes Plásticas no solo adquieren competencias técnicas, sino que también se sumergen en un ecosistema cultural donde la experimentación visual, la crítica estética y la interpretación simbólica fortalecen su identidad como creadores.

A nivel profesional, el egresado de esta carrera debe ser capaz de interpretar problemas complejos y traducirlos en proyectos artísticos con impacto social, utilizando herramientas técnicas y metodológicas innovadoras. Como señala Dewey (1934), el arte no es solo una actividad estética, sino una experiencia que estructura la forma en que los individuos comprenden su entorno. En este sentido, la formación en artes plásticas no solo desarrolla la capacidad expresiva, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la conciencia cultural, permitiendo a los futuros artistas desempeñar un rol activo en la transformación de su contexto.

Desde una perspectiva sociológica, la teoría de la identidad social de Tajfel y Turner (1979) sostiene que los individuos construyen su identidad en función de su pertenencia a grupos sociales, lo que influye en sus interacciones y en la percepción que tienen de sí mismos. En el caso de los estudiantes de Artes Plásticas, la comunidad académica y artística en la que se insertan desempeña un papel clave en la consolidación de su identidad, promoviendo dinámicas de reconocimiento, diferenciación y cohesión grupal. Además, el arte, al ser un vehículo narrativo de la identidad, permite a los estudiantes reflexionar sobre su historia, su cultura y sus valores, en línea con la teoría de la identidad narrativa de Ricoeur (1990).

Este artículo tiene como objetivo analizar la percepción de los estudiantes de artes plásticas de la ULEAM sobre su identidad social, en base a sus características compartidas, además se busca comprender cómo el entorno universitario, la interacción con docentes y compañeros, y la producción artística influyen en la configuración de la identidad social de los estudiantes de Artes Plásticas de la ULEAM. A través de un enfoque metodológico cualitativo, se analizarán las percepciones de los estudiantes respecto a su identidad artística, el sentido de pertenencia dentro de la comunidad universitaria y las oportunidades de expresión que encuentran en su formación académica.

La investigación no solo contribuirá al conocimiento sobre la relación entre arte e identidad en contextos educativos, sino que también permitirá reflexionar sobre la importancia de fortalecer espacios y políticas que promuevan la autoexpresión y el desarrollo cultural dentro de la universidad.

Marco teórico

La teoría de la identidad social de Tajfel (1979) proporciona el marco conceptual principal para este estudio. En su teoría, los autores sostienen que los individuos se definen a sí mismos en términos de su pertenencia a grupos sociales, y que esta autopercepción produce efectos psicológicos distintivos que influyen en su comportamiento social

(Markovsky et al., 1990). Según esta teoría, los individuos se categorizan a sí mismos y a otros en diferentes grupos, lo cual influye en su comportamiento y en cómo se perciben a sí mismos y a los demás (Tajfel, 1981; Turner, 1987). Por lo visto, cabe afirmar que esta teoría resalta los procesos de categorización, identificación y comparación social, que permiten a los individuos definir su lugar dentro de una comunidad.

Por otro lado, la teoría de la identidad narrativa de Paul Ricoeur propone que la identidad se construye a través de la narración de historias personales y colectivas. El arte, en este contexto, se convierte en un vehículo para contar esas historias, permitiendo a los individuos y comunidades expresar y reconstruir su identidad a través de la creatividad y la reflexión crítica (Ricoeur, 1990).

Además, autores como Erikson (1968) y Hall (1996) destacan la naturaleza dinámica y contextual de la identidad, viéndola no como un ente estático, sino como uno que se reconfigura continuamente a medida que interactúa con el entorno social y cultural.

Pierre Bourdieu introduce el concepto de *habitus*, que describe las disposiciones y estructuras internas que guían el comportamiento y las percepciones de los individuos. Según Bourdieu, el arte y la educación artística son fundamentales en la formación del *habitus*, ya que influyen en las maneras en que los individuos perciben y se relacionan con el mundo (Bourdieu, 1984).

El arte también puede ser una herramienta de crítica social y de construcción de conciencia colectiva. Según Adorno (1997), el arte tiene el poder de desafiar las estructuras sociales y de promover una mayor comprensión de las dinámicas de poder y opresión. Esto se ve reflejado en los artistas que utilizan el arte con el fin de abordar temas sociales relevantes y promover el cambio social.

En virtud de los postulados teóricos se puede inferir que el arte es un reflejo de la cultura, así como una de las formas en que las sociedades expresan sus valores, creencias y tradiciones, es por ello que, para los estudiantes de la carrera de Artes y Humanidades de la ULEAM, el arte no solo es una disciplina académica, sino también un medio para explorar y afirmar su identidad cultural. Como señala Geertz (1973), la cultura se manifiesta en símbolos y significados compartidos, y el arte es uno de los principales vehículos para esta manifestación.

La educación artística juega un papel crucial en el desarrollo de la identidad personal y social. Dewey (1934) argumenta que la experiencia artística es esencial para el crecimiento personal y para el desarrollo de una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. Para los estudiantes de la ULEAM, la formación en artes plásticas proporciona herramientas y espacios para la exploración de su identidad a través de la creación y la apreciación artística.

En los últimos años, estudios como los de Castells (2020), Brown y Smith (2021), y López y García (2023) han explorado la identidad en entornos educativos y artísticos, resaltando la importancia de la autoexpresión y la interseccionalidad en la formación de la identidad social. Además, González (2022), Fernández (2021), y Martínez y López (2023), analizan cómo la participación en comunidades artísticas universitarias influye en la consolidación de una identidad compartida, basada en valores estéticos y sociales comunes.

Análisis de datos

El estudio empleó un enfoque cuantitativo-descriptivo, basado en la aplicación de una encuesta estructurada dirigida a 56 estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). Este diseño metodológico se justifica en la necesidad de obtener datos medibles y comparables sobre la relación entre el arte y la identidad social de los estudiantes, permitiendo así un análisis detallado de las tendencias y patrones identificados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

La encuesta incluyó un total de 18 preguntas, tanto cerradas como abiertas, con el objetivo de capturar información sobre distintos aspectos de la identidad personal y social, la percepción del arte en la sociedad, la cultura universitaria y el sentido de pertenencia a la comunidad académica. Para garantizar la validez y confiabilidad de la encuesta, se realizó una prueba piloto con un grupo reducido de estudiantes antes de su aplicación definitiva, siguiendo las recomendaciones metodológicas de Creswell (2013) sobre la importancia de evaluar los instrumentos de recolección de datos antes de su implementación a gran escala.

La muestra fue seleccionada de manera intencional, considerando estudiantes de diferentes niveles académicos para garantizar una representación equilibrada y diversa de la población estudiantil. Este tipo de muestreo no probabilístico es adecuado en estudios exploratorios donde se busca obtener información específica sobre un grupo particular (Patton, 2002).

Para el análisis de los datos, se emplearon técnicas de estadística descriptiva, lo que permitió resumir y visualizar las respuestas en términos de frecuencias y porcentajes, facilitando la interpretación de los resultados (Field, 2018). Además, se utilizó análisis de contenido en las respuestas abiertas, lo que permitió identificar patrones recurrentes en las narrativas de los estudiantes con respecto a su identidad artística y sentido de pertenencia, siguiendo las recomendaciones de Krippendorff (2019) sobre el análisis cualitativo en investigaciones sociales.

Asimismo, se consideró la triangulación metodológica, contrastando los datos cuantitativos con la revisión de estudios previos sobre identidad artística y educación universitaria, garantizando así una mayor profundidad y fiabilidad en la interpretación de los hallazgos (Denzin, 2012).

La metodología del grupo focal se realizó con una selección de participantes de diversos niveles de la carrera de Artes Plásticas, para esto se llevaron a cabo cerca de 5 reuniones compuestas de 8 a 10 estudiantes, lo que permitió un equilibrio entre la diversidad de opiniones y la posibilidad de profundizar en el diálogo. Las sesiones se desarrollaron abordando temas como la experiencia personal en el arte, la contribución de la misma a la construcción de la identidad de los estudiantes y la percepción externa que tienen al ser parte del campo de las artes. La interacción entre los estudiantes permitió la construcción colectiva de significados sobre la identidad en el ámbito artístico.

En términos éticos, se aseguraron principios de voluntariedad, anonimato y confidencialidad, informando a los participantes sobre los objetivos del estudio y

obteniendo su consentimiento previo, en concordancia con los lineamientos de la ética en la investigación educativa (American Psychological Association, 2019).

Resultados

Se realizó el análisis de 18 preguntas, de las cuales 12 fueron cuantitativas y 6 cualitativas; así como de las respuestas adquiridas en los grupos focales. El análisis de las 12 preguntas de la encuesta cuantitativa refleja una fuerte relación entre el arte y la identidad social de los estudiantes de Artes Plásticas de la ULEAM.

Tabla 1

Encuesta cuantitativa aplicada a estudiantes de la carrera de Artes Plásticas.

Nº	Pregunta	Opción más frecuente	Porcentaje
1	Importancia del arte para la identidad personal	Muy importante (31 respuestas)	55,36
2	Importancia del arte para la identidad social	Muy importante (38 respuestas)	67,86
3	Cultura particular en la carrera de Artes Plásticas	Sí (39 respuestas)	69,64
4	Importancia de ser identificado como estudiante de Artes Plásticas	Importante (26 respuestas)	46,43
5	Percepción de los estudiantes de Artes Plásticas como grupo distinto	Sí (41 respuestas)	73,21
6	Orgullo de ser estudiante de Artes Plásticas	Sí (52 respuestas)	92,86
7	Alineación de valores con otros estudiantes	Nivel 3 (24 respuestas)	42,86
8	Alineación de valores con docentes	Nivel 3 (25 respuestas)	44,64

9	Sentido de pertenencia a la ULEAM	Medianamente fuerte (31 respuestas)	55,36
10	Conocimiento de valores y cultura de la ULEAM	Sí (31 respuestas)	55,36
11	Participación en eventos y actividades universitarias	A veces (31 respuestas)	55,36
12	Satisfacción con oportunidades para explorar identidad social a través del arte	Nivel 4 (20 respuestas)	35,71

El análisis de los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los estudiantes de Artes Plásticas de la ULEAM evidencia una fuerte relación entre el arte y la construcción de la identidad personal y social. Para reforzar la interpretación de los datos, se empleó la triangulación metodológica (Denzin, 2012), contrastando los resultados cuantitativos con las respuestas abiertas y los aportes de un grupo focal realizado con estudiantes de la carrera.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 55.36 % de los encuestados considera que ser artista es “muy importante” para su identidad personal, reforzando la idea de que el arte es un eje fundamental en su autopercepción. En el grupo focal, los estudiantes resaltaron que el arte es más que una actividad creativa, ya que constituye una expresión de su identidad y una forma de comunicar ideas y emociones, lo que confirma la visión del arte como un medio esencial de construcción identitaria.

Asimismo, el 67.86 % de los estudiantes señaló que el arte es muy importante para fortalecer la identidad social, destacando su papel en la cohesión del grupo y la expresión cultural. En las respuestas abiertas se mencionaron términos como “comunidad”, “apoyo entre artistas” y “conexión con la sociedad”, lo que sugiere que los estudiantes ven el arte no solo como una manifestación individual, sino como una herramienta de integración y comunicación social. Esta idea fue reforzada en las respuestas recolectadas en el grupo focal, donde los participantes enfatizaron que el arte puede ser un medio transformador capaz de cuestionar y cambiar paradigmas sociales, abordando temas de justicia social, diversidad cultural e identidad de género.

Por otro lado, el 69.64 % de los encuestados afirmó que la carrera de Artes Plásticas tiene una cultura particular que la distingue de las demás carreras de la ULEAM. En las respuestas abiertas, los estudiantes identificaron valores como la “confraternidad”, “empatía” y “libertad artística” como parte de sus elementos distintivos. En el grupo focal, los estudiantes coincidieron en que esta identidad colectiva dentro de la carrera se basa en la colaboración y la experimentación, y que esto fortalece su sentido de pertenencia y su compromiso con el arte como una práctica cultural significativa.

El sentido de pertenencia también fue un aspecto clave en los resultados. El 46.43 % de los participantes consideró “importante” ser identificado como estudiante de Artes Plásticas, mientras que el 73.21 % cree que los estudiantes de esta carrera son percibidos como un grupo distinto dentro de la universidad. En las respuestas abiertas se mencionaron expresiones como “creativos”, “diferentes”, “con otra forma de ver el mundo”, lo que evidencia que los estudiantes no solo reconocen su identidad artística, sino que también perciben cómo son vistos por otros dentro del entorno universitario. En el grupo focal, algunos participantes señalaron que esta percepción a veces puede ser estereotipada, ya que sienten que otros estudiantes los ven como “bohemos” o “desconectados de la realidad”, lo que resalta la necesidad de un mayor reconocimiento de la importancia del arte en la sociedad.

El 92 % de los encuestados afirmó sentirse orgulloso de ser estudiante de la carrera, lo que se alinea con términos frecuentemente mencionados en las respuestas abiertas, como “orgullo”, “alegría” e “inspiración”. De igual manera, la alineación de valores dentro del grupo fue significativa: el 42.86 % consideró que sus valores están alineados con los de otros estudiantes, mientras que el 44.64 % identificó una alineación con los docentes de la carrera. En el grupo focal, se resaltó que esta alineación se basa en la pasión compartida por la creatividad y la exploración artística, pero algunos mencionaron que aún existen diferencias en la forma en que los docentes y los estudiantes entienden la función social del arte.

En cuanto a la relación con la universidad, el 55.36 % de los encuestados señaló un sentido de pertenencia “medianamente fuerte” hacia la ULEAM, aunque solo el 55.36 % afirmó conocer los valores y la cultura institucional. En las respuestas abiertas, algunos estudiantes señalaron que “falta mayor integración con otras carreras” o que “necesitan más espacios de expresión dentro de la universidad”. En el grupo focal, se destacó que aunque la universidad ofrece oportunidades de exhibición y actividades artísticas, estas aún son limitadas en comparación con otras áreas académicas, lo que sugiere una necesidad de mayor apoyo institucional.

Finalmente, la participación en actividades extracurriculares y la satisfacción con las oportunidades de exploración artística fueron analizadas en conjunto. El 55.36 % de los encuestados indicó que participa ocasionalmente en eventos organizados por la universidad, mientras que el 35.71 % calificó con nivel 4 su satisfacción con las oportunidades que ofrece la carrera para explorar la identidad social a través del arte. En las respuestas abiertas, se mencionaron necesidades como “más espacios de exhibición”, “eventos con más participación” y “más apoyo a los artistas emergentes”, lo que indica un interés por fortalecer estos aspectos dentro de la carrera. En el grupo focal, los estudiantes fueron más críticos con esta situación, señalando que el arte no siempre recibe el mismo nivel de reconocimiento dentro de la universidad que otras disciplinas, y que sería importante implementar políticas de apoyo a la producción y difusión artística.

Discusión

Los resultados obtenidos confirman que la identidad artística y social de los estudiantes de Artes Plásticas de la ULEAM se configura a través de su formación académica y su interacción con la comunidad artística. Desde la perspectiva de la Teoría de la Identidad Social de Tajfel y Turner (1979), se puede interpretar que los estudiantes han creado, y se sienten parte de un grupo social específico y diferenciado de otros (la comunidad artística), lo que influye en su autoimagen y en la manera en que son percibidos por otros dentro de la universidad. Esto se ve reflejado en el 73.21 % de los encuestados, quienes consideran que los estudiantes de Artes Plásticas son percibidos como un grupo diferenciado dentro de la ULEAM.

Asimismo, los hallazgos demuestran que los estudiantes de artes plásticas en la ULEAM no perciben el arte tan solo como medio de expresión individual, sino también como un vehículo de cohesión grupal y construcción de identidad colectiva. Esto coincide con la teoría de Bourdieu (1984) sobre el habitus, que plantea que las experiencias artísticas y la educación moldean la manera en que los individuos se relacionan con el mundo. En este sentido, el 69.64 % de los encuestados afirmó que la carrera de Artes Plásticas posee una cultura particular, caracterizada por valores como la “libertad creativa” y el “compañerismo”, elementos que refuerzan la cohesión grupal.

Tanto en las respuestas abiertas como en el grupo focal, los estudiantes enfatizaron que el arte es más que una disciplina académica; es un medio para contar historias, cuestionar la realidad y generar cambios en la sociedad, coincidiendo con la perspectiva de la Identidad Narrativa de Ricoeur (1990). Así mismo, el grupo focal destacó al arte como una herramienta para cambiar paradigmas sociales, alineándose así con la visión de Adorno (1997), quien argumenta que el arte tiene el potencial de desafiar estructuras de poder y promover conciencia social.

El sentido de pertenencia hacia la universidad también se exploró en el estudio, con un 55.36 % de los encuestados señalando que su vínculo con la ULEAM es “medianamente fuerte”, opción que se encuentra un nivel por encima de la respuesta “Nada fuerte”. Este hallazgo puede analizarse a la luz de los planteamientos de Hall (1996) sobre la identidad, quien sostiene que esta es dinámica y en constante reconstrucción. Para propósito de este estudio, los estudiantes de Artes Plásticas poseen una identidad dual, por un lado la de artistas, en la que se reconocen miembros de la comunidad artística, y por otro la de estudiantes universitarios, en donde se reconocen como estudiantes de la ULEAM, esta última posee un menor peso en su autoimagen, respecto a esto, los estudiantes del grupo focal recalcan que la universidad podría ofrecer mayores oportunidades de visibilidad y apoyo institucional para su arte.

El análisis de la percepción de alineación de valores entre estudiantes y docentes de acuerdo a la encuesta indica que mientras que un 42.86 % indicó que sus valores

están alineados con los de sus compañeros, solo un 44.64 % sintió una alineación con los docentes, esto revela una interesante convergencia en el ámbito educativo, donde se evidencia una base común en la manera de entender y vivir el arte. Los estudiantes, en su búsqueda de nuevas formas de expresión que desafíen las estructuras tradicionales, se encuentran con docentes que, a pesar de mantener ciertas perspectivas clásicas, logran establecer una conexión en aspectos fundamentales del arte y su función social. Este punto de encuentro resulta significativo, ya que sugiere que, aunque existan diferencias generacionales, ambos grupos comparten una visión que puede ser el motor para la innovación pedagógica.

Este fenómeno se alinea con la teoría de Dewey (1934), quien sostenía que la educación artística debe evolucionar para conectar la creatividad individual con los cambios sociales. La convergencia en la percepción de valores es un indicativo de que existe un potencial latente para enriquecer el proceso educativo mediante un diálogo intergeneracional. Así, la interacción entre la frescura e innovación de los estudiantes y la experiencia y tradición de los docentes puede transformar la enseñanza del arte, convirtiéndola en un espacio donde se integren de manera armónica lo novedoso y lo clásico.

Asimismo, esta coincidencia en la percepción de valores invita a fomentar estrategias pedagógicas que promuevan el intercambio de ideas y la colaboración. La implementación de proyectos colectivos y la creación de espacios de diálogo pueden contribuir a que tanto estudiantes como docentes se beneficien de las distintas perspectivas, permitiendo un aprendizaje más integral y adaptado a las demandas de una sociedad en constante cambio. La educación artística, en este contexto, se presenta como un terreno fértil para explorar y combinar lo mejor de ambos mundos, impulsando una transformación que fortalezca la conexión entre creatividad y realidad social.

Además, el análisis mostró que aunque los estudiantes valoran su identidad artística, la participación en eventos organizados por la universidad sigue siendo moderada. El 55.36 % indicó que participa ocasionalmente en actividades extracurriculares, mientras que el grupo focal destacó que faltan espacios y reconocimiento para el arte dentro de la Uleam. Desde el punto de vista de Castells (2020), quien analiza la identidad en la era de la globalización, esto sugiere que la universidad podría fortalecer el sentido de comunidad artística a través de iniciativas que den mayor visibilidad a sus estudiantes. En su análisis, Castells pone de manifiesto cómo las instituciones modernas deben adaptarse y ofrecer espacios que no solo validen las identidades de los individuos, sino que también faciliten su visibilidad y expresión pública.

Finalmente, la satisfacción con las oportunidades de exploración artística también refleja esta necesidad de mayor apoyo. El 35.71 % de los encuestados calificó con nivel 4 su satisfacción con las oportunidades que ofrece la carrera, pero en las respuestas abiertas se mencionó que falta mayor difusión, espacios de exhibición y apoyo institucional. Esto resalta la importancia de promover políticas académicas que no solo refuercen la formación técnica, sino que también faciliten la proyección del arte en contextos más amplios.

Conclusiones

El arte desempeña un papel fundamental en la construcción de la identidad de los estudiantes de Artes Plásticas de la ULEAM. La mayoría siente orgullo de su carrera y reconoce la importancia del arte tanto en su desarrollo personal como en la formación de la identidad social. Además, se destaca la relevancia de la cultura particular de la carrera como un factor que fortalece el sentido de pertenencia y la cohesión grupal.

El arte no solo es un medio de expresión personal, sino que también desempeña un papel fundamental como herramienta de transformación social, permitiendo la construcción de nuevas narrativas, el cuestionamiento de estructuras establecidas y la promoción de discursos alternativos en contextos socioculturales diversos. Este impacto se evidencia en la percepción de los estudiantes, quienes reconocen su potencial para desafiar paradigmas, generar conciencia crítica y fomentar el cambio en sus comunidades. Estos hallazgos subrayan la necesidad de fomentar espacios que fortalezcan la identidad artística y promuevan el reconocimiento de su valor en la comunidad universitaria. Asimismo, es importante implementar políticas educativas que valoren la diversidad cultural y la expresión artística como elementos esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes.

Estos planteamientos encuentran eco en las experiencias de los estudiantes de Artes Plásticas de la ULEAM, quienes consideran que su formación artística les permite no solo explorar su identidad personal, sino también influir en su entorno, visibilizar problemáticas sociales y promover el diálogo intercultural. La educación artística, en este sentido, no solo es un proceso de formación técnica, sino también una vía para el empoderamiento colectivo y la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida con su contexto.

Recomendaciones

En el futuro, sería relevante profundizar en investigaciones que exploren las dinámicas interpersonales y el impacto de las políticas institucionales en la consolidación de la identidad artística. Además, la inclusión de enfoques cualitativos podría proporcionar una comprensión más profunda de las experiencias individuales, permitiendo identificar desafíos y oportunidades para el fortalecimiento de la identidad social en contextos educativos artísticos.

Estos hallazgos subrayan la necesidad de fomentar espacios que fortalezcan la identidad artística y promuevan el reconocimiento de su valor en la comunidad universitaria. Asimismo, es importante implementar políticas educativas que valoren la diversidad cultural y la expresión artística como elementos esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes.

Es necesario fortalecer el reconocimiento y la integración del arte dentro de la universidad y la sociedad, promoviendo su potencial como herramienta de transformación

social y construcción de identidad. Para ello, es fundamental que desde las instituciones de educación superior se implementen estrategias que permitan a los estudiantes de Artes Plásticas expandir su impacto y visibilizar su trabajo, consolidando su identidad artística tanto dentro como fuera del entorno académico.

Referencias

- American Psychological Association (APA). (2019). *Publication manual of the American Psychological Association* (7^a ed.). American Psychological Association.
- Brown, L., & Smith, J. (2021). Art and social identity in higher education. *Journal of Educational Studies*, 35(4), 567-584.
- Castells, M. (2020). *The power of identity*. Wiley.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4^a ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2012). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (4^a ed.). Aldine Transaction.
- Duarte, J. (2019). Cultura e identidad en espacios académicos latinoamericanos. *Perspectivas Educativas*, 14(2), 99-114.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Fernández, P. (2021). Artistic communities and identity development in higher education. *Contemporary Art Journal*, 18(1), 122-137.
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5^a ed.). SAGE Publications.
- González, A. (2022). Construcción de identidades artísticas en el ámbito universitario. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(1), 45-62.
- Hall, S. (1996). *Questions of cultural identity*. SAGE Publications.
- Hernández, P. (2021). La construcción de la identidad en contextos educativos multiculturales. *Educación y Diversidad*, 19(4), 330-348.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6^a ed.). McGraw-Hill.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4^a ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- López, D., & García, M. (2023). Art and collective identity in university contexts. *International Journal of Cultural Studies*, 15(3), 200-218.
- Markovsky, B., Hogg, M. A., & Abrams, D. (1990). Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes. *Contemporary Sociology A Journal Of Reviews*, 19(1), 147. <https://doi.org/10.2307/2073535>

- Martínez, C., & López, D. (2023). Dinámicas de identidad social en facultades de arte. *Estudios Culturales Contemporáneos*, 12(3), 123-140.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3ª ed.). SAGE Publications.
- Pérez, L., & Rodríguez, V. (2023). Interdisciplinariedad e identidad en universidades públicas. *Reflexiones Académicas*, 18(1), 55-70.
- Ramírez, F., et al. (2021). La identidad en comunidades académicas. *Análisis Crítico*, 19(2), 88-105.
- Silva, R. (2020). El rol del arte en la formación de identidades colectivas. *Arte y Sociedad*, 22(5), 305-322.
- Tajfel, H. (1979). Individuals and groups in social psychology. *British Journal of Social and Clinical Psychology*, 18(2), 183-190. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1979.tb00324.x>
- Torres, P., & Jiménez, M. (2022). Identidad y reconocimiento en el ámbito universitario. *Investigación y Desarrollo*, 30(1), 77-93.
- Vargas, M., & Castillo, L. (2023). Identidad cultural y expresión artística en jóvenes universitarios. *Revista de Psicología Social*, 15(2), 210-228.